

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO

EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO ou 2 CONSERVAÇÃO DO MODERNO

(Selecionar um eixo temático, Futura Lt BT, tamanho 10, caixa alta, centralizado, espaçamento entre linhas simples; separar do título por uma linha)

ALCYR MEIRA E A EXPRESSÃO PROJETUAL MODERNISTA DE SUA RESIDÊNCIA EM BELÉM DO PARÁ

ALCYR MEIRA AND THE MODERNIST DESIGN EXPRESSION OF HIS RESIDENCE IN BELÉM DO PARÁ

ALCYR MEIRA Y LA EXPRESIÓN PROYECTUAL MODERNISTA DE SU RESIDENCIA EN BELÉM DO PARÁ

AQUINO, EDSON 1

Arquiteto, mestrando PPGCLC/UNAMA, edsonaquinojr@hotmail.com Titulação, filiação institucional e e-mail (OMITIDOS PARA AVALIAÇÃO)

NUNES, MARCIA CRISTINA R. G.2

Arquiteta e doutora em História Social na Amazônia, marcianunes2011@gmail.com

OLIVEIRA, FRANCIANE 3

Arquiteta, UNAMA, franoli.arquitetura@gmail.com

RESUMO

Alcyr Boris de Souza Meira (1934) é um arquiteto paraense que possui um papel significativo na arquitetura moderna no Pará. Formado em engenharia civil em 1956 e arquitetura em 1966 pela Universidade Federal do Pará, Meira também foi professor visitante da Escola de Arquitetura da Rice University em Houston, Texas, em 1968. Com uma carreira acadêmica intensa, contribuiu diretamente para a constituição do curso de arquitetura no Campus do Guamá em Belém e, inevitavelmente, para o próprio desenvolver da arquitetura regional atuando como professor na mesma universidade. Sua residência no Bairro de Nazaré, em Belém, é um exemplo notável de sua obra pois expressa, no conjunto dos elementos, as nuances projetuais do arquiteto. Sua paixão pela arquitetura modernista o levou a contribuir de modo notável sobre a própria paisagem urbana da cidade. A residência de Alcyr Meira é objeto de estudo não apenas como um edifício concreto e habitável, mas também como uma expressão intrínseca do modo de vida, do habitar e do morar. Essa expressão reflete, por meio de suas concepções e soluções arquitetônicas, um claro registro da sociedade e do contexto temporal. Ao documentar a história da evolução da arquitetura urbana, a casa se torna um marcador significativo desse caminhar arquitetônico na cidade. A casa e seus setores, cuidadosamente projetados, são explorados para investigar a função que cada parte cumpre, isolada e em conjunto interativo de soluções e formas que moldam a expressão projetual do arquiteto e possibilitam entender melhor a visão ampla da concepção que une forma e função, e também ressaltam o interior da edificação por meio de mobiliários, materiais e luz natural que interagem e possibilitam atinar o olhar de Alcyr Meira sobre a própria arquitetura no contexto amazônico.

PALAVRAS-CHAVE:

Arquitetura Moderna. Projeto arquitetônico. Solução Projetual. Amazônia. Residência.

ALCYR MEIRA AND THE MODERNIST DESIGN EXPRESSION OF HIS RESIDENCE IN BELÉM DO PARÁ

Alcyr Boris de Souza Meira (1934) is a Paraense architect who plays a significant role in modern architecture in Pará. He graduated in civil engineering in 1956 and architecture in 1966 from the Federal University of Pará. Meira was also a visiting professor at the Rice University School of Architecture in Houston, Texas in 1968. With an intense academic career, he directly contributed to the establishment of the architecture program at the Guamá Campus in Belém and, inevitably, to the development of regional architecture by serving as a professor at the same university. His residence in the Nazaré neighborhood of Belém is a notable example of his work, expressing the architect's design nuances through its elements. Meira's passion for modernist architecture led him to significantly influence the city's urban landscape. His house is not only studied as a concrete and habitable building but also as an intrinsic expression of lifestyle, dwelling, and living. Through its architectural concepts and solutions, this expression reflects a clear record of society and the temporal context. By documenting the history of urban architecture evolution, the house becomes a significant marker of this architectural journey in the city. Each carefully designed sector of the house is explored to understand the function it serves, both individually and as part of an interactive whole. These solutions and forms shape the architect's design expression, emphasizing the interior through furniture, materials, and natural light. Alcyr Meira's perspective on architecture within the Amazonian context comes into focus through this lens.

KEYWORDS:

Modern Architecture. Architectural Project. Project Solution. Amazon. Residence

ALCYR MEIRA Y LA EXPRESIÓN PROYECTUAL MODERNISTA DE SU RESIDENCIA EN BELÉM DO PARÁ

Alcyr Boris de Souza Meira (1934) es un arquitecto paraense que desempeña un papel significativo en la arquitectura moderna en Pará. Se graduó en ingeniería civil en 1956 y en arquitectura en 1966 por la Universidad Federal de Pará. Meira también fue profesor visitante en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Rice en Houston, Texas, en 1968. Con una intensa carrera académica, contribuyó directamente a la creación del programa de arquitectura en el Campus do Guamá en Belém y, inevitablemente, al desarrollo de la arquitectura regional al desempeñarse como profesor en la misma universidad. Su residencia en el barrio de Nazaré, en Belém, es un ejemplo notable de su obra, ya que expresa las sutilezas de diseño del arquitecto a través de sus elementos. La pasión de Meira por la arquitectura modernista lo llevó a influir significativamente en el paisaje urbano de la ciudad. Su casa no solo se estudia como un edificio concreto y habitable, sino también como una expresión intrínseca del estilo de vida, la vivienda y la convivencia. Esta expresión refleja, a través de sus conceptos y soluciones arquitectónicas, un claro registro de la sociedad y el contexto temporal. Al documentar la historia de la evolución de la arquitectura urbana, la casa se convierte en un marcador significativo de este recorrido arquitectónico en la ciudad. Cada sector cuidadosamente diseñado de la casa se explora para comprender la función que cumple, tanto individualmente como como parte de un todo interactivo. Estas soluciones y formas dan forma a la expresión arquitectónica del arquitecto, enfatizando el interior a través de muebles, materiales y luz natural. La perspectiva de Alcyr Meira sobre la arquitectura en el contexto amazónico se hace evidente a través de esta lente.

PALABRAS CLAVES:

Arquitectura Moderna. Proyecto arquitectónico. Solución Proyectual. Amazonía. Residencia

INTRODUÇÃO

A Casa Moderna passou a ter sua escala vinculada ao homem, por meio do “Modular”, criação genial de Charles-Edouard Jeanneret-Gris, mais conhecido pelo pseudônimo de Le Corbusier, que criou as bases da Arquitetura Racionalista, que tinha como dogma a “Máquina de Morar”:

Pensava ele que a casa deveria ser bonita e confortável, mas também lógica funcional e eficiente - uma “máquina de morar” - perfeitamente apta para atender às necessidades dos ocupantes. O grande exemplo dessas unidades de habitação é um edifício em Marselha, concluído em 1952. A frase de Le Corbusier tem um sentido estético da contemplação do espaço, pois a partir da estética o conceito de belo é algo sublime em relação ao contemplar, todavia vai mais além desse ponto, pois a arquitetura terá sentido a partir da funcionalidade do espaço (MEIRA, 2021).

Para Alcyr Meira, a máquina de morar se baseava no uso dos valores fundamentais da Arte/Ciência chamada Arquitetura, os quais são conseqüentemente, determinantes na formulação espacial e estética do projeto, pois a sua total observância nos conduz inexoravelmente aos valores básicos de proporções, equilíbrio, contraste, harmonia, simplicidade, pureza e o indispensável uso do conceito de ergonomia, indutores necessários e obrigatórios à criação da funcionalidade e estética arquitetônica. Alcançado esse objetivo, torna-se desnecessário o uso de elementos decorativos, pois o belo está obviamente contido na funcionalidade e pureza da forma concebida. As necessidades de uso, conforto, segurança e privacidade, surgem espontaneamente, em benefício da família.

O incremento do conhecimento teórico e histórico que Alcyr Meira acumulou nesses anos de magistério, agregado à experiência profissional adquirida em mais de uma centena de projetos, a maioria de médio e grande porte, proporcionou a ele definir uma metodologia de concepção e desenvolvimento dos mesmos, cuja eficácia era fundamentada em normas e regras voltadas às funções básicas da Arquitetura, dando-lhe maior racionalidade.

EXPRESSÃO PROJETUAL MODERNISTA DA CASA DE ALCYR MEIRA

Esse artigo faz parte do Grupo de Pesquisa ACASA: inventário patrimonial das formas de morar, no Programa de Pós-Graduação PPGCLC/UNAMA. O objeto de estudo desta pesquisa está nos exemplares de arquitetura de residências unifamiliares projetadas por arquitetos como moradias próprias, construídas no Brasil e em Portugal, considerando no Brasil a Amazônia Legal. Essa pesquisa encontra-se em andamento.

O arquiteto Alcyr Meira é um dos arquitetos modernistas, que se encontra atuante entre nós. Nossa admiração e convívio nos fez sermos detentores de três entrevistas, encontros e acesso aos projetos de algumas casas unifamiliares por ele projetadas.

Falar, ou melhor, descrever sobre sua residência, desde sua concepção, seu planejamento até sua construção, nos leva a entender a verdadeira essência de

um arquiteto nato, incansável em resolver soluções projetuais, trabalhando com materiais da região buscando aliar forma e função.

A definição do objeto do projeto foi ao encontro de uma pesquisa das conveniências e anseios da minha família, seus desejos intrínsecos, suas aspirações e até mesmo seus temores e inquietudes e suas necessidades futuras.

A análise e estudo dessa listagem levaram-me a considerar os elementos de composição do Programa de Necessidades do projeto, indubitavelmente o mais importante tópico a ser observado nessa etapa, pois cada família tem suas peculiaridades, que devem ser atendidas na formulação desse item. O lar deve ser compatível com as conveniências e carências de seus ocupantes. Nesta fase inicial, ficou plena e satisfatoriamente delineado o Escopo do Projeto: "Uma residência deve ser, fundamentalmente o abrigo de uma família, proporcionando-lhe conforto, segurança, privacidade e interação com o meio circundante.

O local onde o empreendimento será implantado, ou seja, do terreno disponível para a sua efetivação. No seu caso, ele integrava um loteamento denominado Jardim São Luís (condomínio residencial por mim projetado), localizado na Avenida Nazaré, entre as ruas Dr. Moraes e Benjamim Constant, pertencente à Empresa de Cinema São Luis Ltda. Juntamente com meu pai e meu irmão adquirimos quatro lotes localizados no alinhamento frontal do mesmo, totalizando 48,00m x 24,00m. A área foi dividida em três lotes de 16,00m x 24,00m. Coube a mim o lote de esquina localizado ao lado da via de acesso ao condomínio, enquanto meu pai foi aquinhado com o lote localizado ao lado da via de saída do condomínio, cabendo ao meu irmão o lote central.

É pertinente ressaltar que a área original era caracterizada por um vasto terreno, no interior do qual localizava-se um palacete de grandes proporções, que foi posteriormente demolido, distribuindo-se o entulho pelas áreas de menor cota do mesmo. Graças a isso, o terreno global que já era elevado, adquiriu uma cota ainda mais maior, cerca de 1,40m acima da cota da calçada da via pública. A topografia do seu lote, apresentava uma cota média +1,60m, a qual foi considerada um condicionante altamente favorável ao projeto.

Para definição do sistema de planejamento do projeto, suas normas e diretrizes básicas, parâmetros e vetores, instrumentos de intervenção que permitiram estabelecer o Escopo do Projeto, todos os componentes teóricos do mesmo, passaram a tomar corpo, graças ao levantamento de informações técnicas destinadas a alimentar a composição do Programa de Necessidades, o Zoneamento e Setorização e, finalmente o Partido a ser adotado.

O Partido Arquitetônico adotado teve como diretriz a formulação de um projeto modernista, capaz de atender as exigências climáticas da região, levando em conta os índices de temperatura, umidade, pluviometria abundante, insolação e ventos dominantes, sem esquecer a proteção contra insetos e meliantes.

A estrutura do prédio, em concreto armado, é arrojada, racional e lógica, com perfis delgados e balanços generosos. Merece destaque a volumetria da fachada, cujo elemento dominante – um pórtico bi apoiado, com doze metros de vão livre – cria a ilusão de estar sustentando o volume das suítes, que, por sua vez, sugere estar tensionado ao mesmo. É oportuno ressaltar que as paredes laterais que complementam essa arcada, descem regularmente em direção ao solo, sendo ambas apoiadas em um único ponto de sua face externa, voltada à

Av. Nazaré, criando-se assim uma ilusão de ótica: o prédio parece estar apoiado exclusivamente nesses dois pontos, o que lhe confere uma leveza extraordinária.

A entrada social é efetuada por uma escada em mármore liós (peças históricas, provenientes de demolição), que se desenvolve a partir da calçada da via pública (cota +- 0) até atingir o jardim anterior (cota + 1,60 m). A contenção do terreno elevado é efetuada por um muro de arrimo em concreto e pedra com textura aparente, que a partir da metade de seu percurso frontal sofre um estratégico recuo de alinhamento, criando espaço para uma fonte localizada no nível do passeio. Ao final do muro, localiza-se o portão de serviço, dando vazão a zona de serviços.

No jardim anterior, além das plantas (em que se sobressai uma generosa touceira de açaizeiros), merece destaque uma escultura metálica, de autoria do próprio arquiteto, denominada COSMOVIMENTO, elemento marcante daquele espaço. A escada de acesso ao terraço anterior, construída em concreto aparente, parece flutuar, solta, sem revelar o seu apoio, despertando a curiosidade daqueles que a usam pela primeira vez. Esse terraço permite o acesso diário, através do Hall Social, além de dois outros alternativos: um de uso mais restrito, pela ampla porta do Salão de Estar, que é usado somente em dia de eventos e outro, lateral, também usado diuturnamente, acessando diretamente o Estar Íntimo.

Se levando ainda em conta o relacionamento do imóvel com o meio ambiente, o projeto atendeu com marcante eficiência esse item, com a integração do jardim posterior ao complexo arquitetônico, tornando-se seu lugar geométrico, centro de convergência familiar, catalizador da agregação e convivência de seus ocupantes. Até os dias atuais o jardim vem sendo usado para atividades recreativas e contemplativas, cumprindo ainda sua função de local do café matutino, onde a família saboreia o jejum sob o trinado dos passarinhos, numa bucólica atividade matinal.

A Zona Social é integrada por vários ambientes conjugados, sem divisões físicas salvo o layout dos respectivos móveis: ele reúne os ambientes de Estar Social, Refeições, Hall de Escada e Estar Íntimo, compondo um espaço único. Esse conjunto, agregado ao Jardim Anterior, Terraço Anterior, Vestíbulo, Lavabo e Jardim Posterior são usados em eventos sociais de grande porte. A circulação vertical para a garagem e pavimento superior é efetuada pelo Hall de Escada. A zona íntima encontra-se 3 suítes climatizadas possuindo ainda um sistema de ventilação cruzada bastante eficiente, que proporciona uma alternativa de conforto ambiental com uso de brise-soleil móveis, na fachada superior, protegendo os cômodos da intempérie do sol ponte, graça ao seu acionamento em guilhotina vertical conjugada, que permite visão total para o exterior. A zona de serviço concentra-se no pavimento térreo, no nível da calçada composta de copa, cozinha, garagem, lavanderia, hall de escada de serviço e, no pavimento superior, ficam o quarto e banheiro de serviços.

Figura 1: Setorização andar térreo

Fonte: Desenho em CAD Escritório M2N Arquitetura

Figura 2: Setorização 1º pavimento

Fonte: Desenho em CAD – Escritório M2N Arquitetura

Figura 3: Setorização Garagem

Fonte: Desenho em CAD – Escritório M2N Arquitetura

Grande destaque deve ser dado ao conjunto da escada interna que possui sua volumetria tratada como uma verdadeira escultura, pousada sobre uma plataforma pavimentada em mármore branco, elevada sessenta centímetros do piso do amplo salão, dando a sensação de estar flutuando, concedendo-lhe uma leveza diáfana. Ela ultrapassa sua função de componente construtivo voltado à circulação vertical do prédio, para tornar-se um vetor artístico, o clímax daquele ambiente. É efetivamente uma obra de arte integrada ao espaço construído (Meira, 2021).

O destaque se direciona para o hall da Escada, onde a circulação vertical desse projeto modernista está inserida na sala de visitas se distribuindo aos pavimentos inferior – garagem e ao pavimento superior – setor íntimo da casa. Esse conjunto da escada interna, concebida como elemento marcante da área social, assume o papel de catalizador estético da concepção daquele ambiente. Sua volumetria foi tratada como uma verdadeira escultura, pousada sobre uma plataforma pavimentada em mármore branco, elevada sessenta centímetros do piso do

amplo salão, dando a sensação de estar flutuando, concedendo-lhe uma leveza diáfana. Percebe-se a preocupação com a segurança no sentido do acesso para escada ser antecedido por uma porta que era sempre mantida fechada. O 2º pavimento se mantém seguro por uma porta que isola esse pavimento do pavimento térreo.

Figura 4: Escada interna Casa Alcyr Meira

Fonte: Acervo Alcyr Meira

A RELAÇÃO DO MORAR MODERNO COMO NOVA FORMA DE HABITAR

De volta, aos primeiros fatos revelador por Alcyr Meira em suas entrevistas, relembramos:

Desde seus oito anos de idade já dominava com relativa facilidade a pintura a óleo, convivendo com telas, pincéis e tintas com razoável desenvoltura. No momento de meu estudo científico, meu pai possibilitou uma maior consistência aos meus estudos, os quais deveriam ser respaldados por bibliografia internacional. Ao correr dos anos fui consolidando uma biblioteca razoável, onde predominavam publicações voltadas a arquitetura e belas artes, a maioria editadas nos Estados Unidos e na Europa. A revista "L'Architecture d'Aujourd'hui" – publicada na França – era considerada a melhor revista de arquitetura do mundo, indiscutivelmente a minha preferida.

Diante do texto acima, percebe-se seus princípios embasados em Le Corbusier, projetada para uma Belém dos anos 60, com conceitos inovadores, proporcionando aos seus usuários, uma modernidade contemporânea, refugando os estilos correntes naquela época, como o eclético, o *art nouveau*, o neocolonial e muitos outros “neo”, retrógrados e incompatíveis com a realidade de então. A solução formal e espacial seriam fruto das considerações retro apresentadas, livres de enfeites e adereços, buscando simplesmente a sua pureza (Meira, 2018).

Alcyr Meira morava em um palacete eclético defronte ao terreno que construiu sua casa moderna. Ele declarou ver beleza nas antigas construções, mas as mesmas o deixavam entediado com as inúmeras salas, quantidades enormes de portas e ambientes que se comunicavam internamente e o corredor muito longo. Seu desejo era morar numa arquitetura livre de ornamentos e da quantidade de espaços desenvolvendo diversas funções.

Lembrando os princípios de Le Corbusier que os fascinava, os “**pilotis**” de Alcyr Meira deram-se numa elevação de +1.60m da rua, elevando a residência em relação ao solo, proporcionando um espaço de circulação para pessoas por meio do jardim frontal e para os automóveis na inserção da garagem, abaixo do pavimento térreo. Valorizava bastante os jardins no processo de sua concepção e que os mesmos fossem integrados aos espaços que faziam-se convidar a serem vislumbrados.

Figura 5: Vista elevada da entrada social para o jardim frontal

Fonte: Arquivo Alcyr Meira (2021)

Figura 6: Vista da entrada social – térreo e subsolo da garagem

Fonte: Arquivo Alcyr Meira (2021)

A separação entre a estrutura e a vedação possibilitou criar uma **“fachada livre”** com maior liberdade para posicionamento de esquadrias, onde utilizando a madeira da região, foi possível inserir *brises* em suas aberturas, remetendo ao formato das **“janelas em fita”**, com aberturas generosas que ocupam a parte superior da fachada, denotando mais um dos cinco pontos para a nova forma de morar.

Habitar numa casa moderna, deu-lhe a oportunidade de criar grandes espaços sociais se comunicavam integralmente, sendo divididos pelos móveis, a nomenclatura e função de cada mobiliário: sala de estar, sala de jantar, estar íntimo e jardim interno. Dessa forma, ele representa a **“planta livre”** em que os espaços internos se tornam mais flexíveis e articulados entre si. No setor íntimo da casa o conforto de terem quatro suítes era uma novidade à época e também a sala íntima onde poderiam se servir de água e frutas sem precisarem ir à cozinha.

Figura 7: Fachada Principal

Fonte: Escritório M2N Arquitetura – maquete para RV

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o valor estético e projetual da residência de Alcyr Meira traz à baila a repercussão dos fundamentos técnicos embasados em conceitos inovadores, proporcionado a seus usuários, uma modernidade contemporânea refugando os estilos correntes naquela época, assim projetada pelos idos de 1966, onde Alcyr considerava, na realidade, a essência da filosofia modernista.

Vale ressaltar que a relação desse novo modelo de morar foi recusado inicialmente pela maioria das pessoas, mas que Alcyr Meira, diante de sua clientela e influência profissional, conquistou o lugar de um dos melhores arquitetos modernos em Belém. Até os dias de hoje, seus projetos são contemporâneos e a palavra final no seu Escritório, ainda é dele.

AGRADECIMENTOS

Esta pesquisa das Casas do HABITAR MODERNO E CONTEMPORÂNEO na cultura do morar luso-brasileira, também almejou a documentação e o conhecimento acerca da obra de Alcyr Meira, no Estado do Pará, uma vez que as referências sobre sua produção arquitetônica são raras, ainda que esta tenha um número de exemplares bastante considerável, produzidos em um espaço de mais de 50 anos. Agradecimento especiais ao Dr. Alcyr em suas inúmeras entrevistas, dúvidas sobre o redesenho em seu escritório e por todo aprendizado de um Mestre e de um verdadeiro Arquiteto, além de fundador do nosso curso de Arquitetura e Urbanismo no Pará.

ALCYR MEIRA E A EXPRESSÃO PROJETUAL
MODERNISTA DE SUA RESIDÊNCIA EM BELÉM DO
PARÁ

AQUINO, EDSON

NUNES, MARCIA CRISTINA R. G.

OLIVEIRA, FRANCIANE

X do.co.mo.mo_
CONSERVAR JÁ | DOCUMENTAR SEMPRE **n.ne**

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MEIRA, Boris de Souza, A. (2018) "A evolução da morada em Belém. Conferencia de Abertura do III Seminário de Arquitetura na Amazônia – III SAMA". Belém: Auditório do ICJ Cidade Universitária Professor José Rodrigues da Silveira Netto. 20 mar. 2018.

MEIRA, Boris de Souza, A. (2021) " Recordações" [Entrevista concedida a] Marcia Cristina Ribeiro Gonçalves Nunes. Belém, p. 1-9, 10 mar.2021.

NUNES. Marcia Cristina. Escada Flutuante de Alcyr Meira. Revista Asas das Palavras, 2019, p.76-87